

HUQUQ FANLARINI O'QITISHDA TARIXIY TAFAKKURNING O'RNI

Ahmadov Azamat Baxodir o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti. Gumanitar fanlar fakulteti. “Gumanitar fanlarni o'qitish metodikasi, huquq ta'limi yo'nalishi 1-kurs magistri

Annotatsiya: Uchbu maqolada maktablarda huquq fanlarini o'qitishda tarixiy tafakkurning o'rni va roli haqida ayrim ma'lumotlar beriladi. Shuningdek, huquq va tarix fanining o'zaro aloqadorligini ko'rsatadi. Tarixiy yondashuv haqida ayrim fikr mulohazalar ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: tarixiy tafakkur, metodologik asos,

Huquq fanlarini o'qitish jarayonida tarixiy tafakkur muhim metodologik asoslardan biri hisoblanadi. Chunki har bir huquqiy norma, institut yoki tizim muayyan tarixiy jarayonlar natijasida shakllangan. O'tmishdagi siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va ma'naviy o'zgarishlar huquqning mazmuniga, uning jamiyatdagi o'rniga bevosita ta'sir ko'rsatgan. Shu boisdan talabalarga huquqni faqat hozirgi amaliy qoidalar majmui sifatida emas, balki tarixiy taraqqiyot mahsuli sifatida o'rgatish ularning fikrlash doirasini kengaytiradi, huquqiy hodisalarni chuqur va asosli tahlil qilish imkonini yaratadi. Buning uchun biz tarixiy tafakkur tushunchasi va uning ahamiyatini to'liq bilib olishimiz kerak. Tarixiy tafakkur – bu voqea va hodisalarni ularning kelib chiqishi, rivojlanishi va o'zaro bog'liqligi haqidagi umumiy tushunishdir. Bu orqali biz huquq fanini yanada samarali va mazmunli o'rganishimiz mumkin. “Huquqning tarixiy nazariyasi vakillari huquq tarixan paydo bo'lgan va rivojlanadi, deb hisoblaydilar. Yerga ekilgan urug' kabi u xalqning ongida o'sib boradi va adolat, qonunlar shaklida namoyon bo'ladi. Huquq tabiatdan kelib chiqmaydi. U yoki bu xalqning tarixiy hayoti huquqni qanday ko'rinishga keltirsa, u shunday bo'lib qoladi”[1,45] Huquq ilmi va o'qitish jarayonida tarixiy tafakkur quyidagi ustunliklarni beradi:

1. Huquqiy institutlarning ildizlarini anglash va tarixiylik tamoyili. Masalan, davlat boshqaruvi shakllari yoki sud tizimining rivojlanishi asrlar davomida takomillashgan jarayon natijasidir va uning shakllanish tarixini bilish. “Tarixiylik tamoyili - obyektini kelib chiqishi va rivojlanishiga bog'lab, mufassal o'rganish mumkin”[2,78]

2. Huquqiy g'oyalar evolyutsiyasini tushunish. Adolat, tenglik, erkinlik kabi tushunchalar tarixiy bosqichlarda turlicha talqin qilingan va uni bilish lozimligi.

3. Huquqiy madaniyatni yuksaltirish. O'tmishdagi tajribalarni bilish talabalarda huquqqa nisbatan hurmat va mas'uliyatni oshiradi.

4. Xolis tahlil ko'nikmalarini shakllantirish. Tarixiy yondashuv sabab–oqibat bog'liqligini ko'ra olishni rivojlantiradi.

“Davlat va huquq inson hayotining asosiy hamrohi va tartibga soluvchi mezon hisoblanadi; davlat va huquq bir necha asrlik tarixiy davrni bosib oʻtgan va bugungi qiyofaga erishguncha umumbashariy va umuminsoniy qadriyatlar hamda tajribani oʻz mazmuniga jo etgan” [3.197]. Biz bu singari maʼlumotlarni oʻrganib chiqib bir necha vazifalarni bilishimiz mumkin boʻladi. Huquq fanlarini oʻqitishda tarixiy yondashuvning vazifalarini quyidagi koʻrinishda oʻrganish tavsiya etiladi: Huquqiy taʼlimda tarixiy tafakkurdan foydalanish bir qator muhim vazifalarni bajaradi:

-Huquqiy jarayonlarning izchilligini koʻrsatish. Mavjud qonunchilik tizimi birdaniga paydo boʻlmagan, balki tarixiy ehtiyojlar asosida shakllangan.

-Tarixiy tajribalarni taqqoslash. Turli davlatlar tarixida huquqiy institutlar qanday rivojlanganini solishtirish orqali talabalar global fikr yuritishni oʻrganadi.

-Mafkuraviy va siyosiy omillar taʼsirini anglash. Har bir davrda hukmron siyosiy kuchlar huquqqa oʻz taʼsirini oʻtkazgan — bu jarayonni bilish hozirgi holatni toʻgʻri tushunishga yordam beradi.

-Huquqiy yangilanishlarning asoslarini koʻrsatish. Yangi islohotlarning tarixiy ildizlarini tushuntirish ularni yanada ongli qabul qilishga xizmat qiladi. “Shuningdek, davlat va huquq haqidagi hodisalarni oʻrganishda tarixiy usul ham qoʻllaniladi. Chunki fan davlat va huquqning ildizini bilish uchun tarixiy anʼanalarni bilishi zarur boʻladi” [4.45]

Biz mavzudan kelib chiqib bir necha metodlardan unumli foydalanishimiz ham mumkin. Tarixiy tafakkurni oʻqitishda qoʻllaniladigan metodlar: Huquq fani darslarida tarixiy yondashuvni samarali joriy qilish uchun bir nechta metodlardan foydalanish mumkin:

1. Tarixiy manbalarni tahlil qilish: Qadimgi qonunlar – "Xammurapi qonunlari", Rim huquqi, oʻrta asr sharq huquqiy merosi, Temur tuzuklari va boshqalar asosida huquqiy qarashlar oʻrganiladi.

2. Tarixiy taqqoslash metodi: Turli davrlar yoki davlatlar huquqiy tizimlaridagi farqlarni solishtirish orqali talabalar umumiy qonuniyatlarni koʻra oladi.

3. Tarixiy misollar asosida tahlil: Muayyan huquqiy institutning oʻzgarishi tarixiy misollar orqali koʻrsatiladi. Masalan, jazolash tizimi, mulk huquqi yoki davlat boshqaruvining evolyutsiyasi.

4. Xronologik tahlil: Oʻquvchilar huquqiy jarayonlarning ketma-ket bosqichini anglab yetishlari uchun huquq tarixiga oid jadval yoki vaqt chiziqlari tuziladi.

5. Tarixiy shaxslar fikrlarini oʻrganish: Aristotel, Platon, Ibn Sino, Forobiy, Monteske, Lokk kabi mutafakkirlarning siyosiy-huquqiy qarashlari oʻrganiladi. Shundan kelib chiqib biz tarixiy tafakkurning huquq fanlari samaradorligiga taʼsirini bilib olamiz. Tarixiy tafakkur oʻquvchilarning nafaqat nazariy bilimlarini, balki analitik fikrlash qobiliyatini ham rivojlantiradi. U quyidagi natijalarga olib keladi:

-Huquqiy tushunchalarni chuqurroq anglash. Talabalar qonunlarning mazmuni, maqsadi va tarixiy zaruratini tushunadi.

-Holatlarni tahlil qilish ko'nikmasi shakllanadi. Tarixiy jarayonlarni tahlil qilgan o'quvchi bugungi muammolarga ham kengroq qaraydi.

-Ijodiy yondashuv kuchayadi. Tarixiy misollar yangicha fikrlashga undaydi.

-Vatanparvarlik va fuqarolik madaniyati rivojlanadi. O'z milliy huquq tarixini bilgan yoshlar jamiyat rivojiga mas'uliyat bilan yondashadi. Huquqiy madaniyatni o'rganishga xizmat qiladi. “Huquqiy madaniyat nazariyasi ham amaliy hayot bilan, ham huquqiy amaliyot va tajriba bilan mustahkam bog'langandir. Tarixiy taraqqiyot jarayonida hayot ilgari surgan ulkan vazifalar negizida huquqiy madaniyat nazariyasi o'z xulosa va takliflariga aniqliklar kiritadi, boyitadi va rivojlantiradi. Huquqiy madaniyat har bir jamiyat ijtimoiy taraqqiyotining muhim ko'rsatkichidir”[5.33].

Xulosa qilib aytganda, huquq fanlarini o'qitishda tarixiy tafakkur o'ta muhim metodologik o'rin egallaydi. Chunki huquq — bu tarixiy jarayonlar mahsuli bo'lib, uni to'liq anglash uchun o'tmishga murojaat qilmasdan bo'lmaydi. Talabalarda tarixiy fikrlashni shakllantirish orqali ularda keng qamrovli huquqiy dunyoqarash, mustaqil tahlil qilish ko'nikmalari, milliy va jahon huquqiy merosiga hurmat tuyg'usi rivojlanadi. Shuning uchun huquqiy ta'lim tizimida tarixiy yondashuvni keng joriy etish zamonaviy kompetensiyalarni shakllantirishning eng samarali yo'llaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. J. Yoqubov, E. Hayitboyev. «Huquqshunoslik». «Yangi asr avlodi». 2006-yil
2. N.A. Shermuhamedova. Ilmiy tadqiqot metodologiyasi. Darslik. -T .: «Fan va texnologiya», 2014.
3. Odilqoriyev X.T. Davlat va huquq nazariyasi. Darslik. – Toshkent. «Adolat», 2018.
4. H. Boboyev. Davlat va huquq nazariyasi –Toshkent: TDYU, 2020.
5. E. G'apparov . “Huquqiy madaniyat va huquqiy tarbiya asoslari”. Namangan-2023.